

3. Евдохина, О.С. Основы материального и морального стимулирования труда: теоретический аспект / О.С. Евдохина // Актуальные вопросы современной экономики. – 2021. – № 12. – С. 690-701.

4. Кудряшов, В.С. Современные теории мотивации и методы стимулирования персонала / В.С. Кудряшов, Б.А. Степанов // Экономика и управление народным хозяйством (Санкт-Петербург). – 2022. – № 17 (19). – С. 25-32.

5. Озерникова, Т.Г. Динамика интенсивности и структуры трудовой мотивации в период социально-экономической нестабильности / Т.Г. Озерникова, А.А. Марасанова // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2019. – Т. 8. № 2 (27). – С. 284-288.

6. Павлов, М.Ю. Трансформация потребностей, ценностей и мотивации человека при переходе к нооэкономике / М.Ю. Павлов // Экономическое возрождение России. – 2021. – № 3 (69). – С. 134-143.

7. Парфенова, Е.Н. К вопросу о современных мотивационных рычагах воздействия на персонал организации / Е.Н. Парфенова, Ж.Н. Авилова, И.И. Ледовская // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2019. – № 4 (77). – С. 234-246.

8. Рынгач, О.Л. Факторы и риски мотивации трудовой деятельности персонала организаций / О.Л. Рынгач, О.Л. Чуланова // Вестник евразийской науки. – 2020. – Т. 12. – № 2. – С. 65.

УДК 369.01

DOI

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Евтеева С.Г.,
канд. экон. наук, старший преподаватель
кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

Пушкарский Р.О.
студент ОП «Бакалавриата»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследовано социальное обеспечение как элемент социально-экономического развития на основе изучения системы социальной защиты. Проведён сравнительный анализ социального обеспечения в Донецкой Народной Республике и Российской Федерации.

***Ключевые слова:** социальное обеспечение, социальное обслуживание, социально-экономическое развитие, социальная помощь, социальные гарантии.*

SOCIAL SECURITY AS AN ELEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Evteeva S.G.,
Candidate of Economic Sciences,
Lecturer Department of Finance
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Pushkarsky R.O.,
student of the EP «Bachelor»
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article explores social security as an element of socio-economic development based on the study of the social protection system. A comparative analysis of social security in the Donetsk People's Republic and the Russian Federation was carried out.

***Key words:** social security, social services, socio-economic development, social assistance, social guarantees*

***Постановка задачи.** Неэффективное осуществление рыночных преобразований обуславливает появление таких негативных явлений, как социальное неравенство, ограничение доступа населения к социальным услугам. В результате процессы в сфере регулирования уровня жизни и благосостояния населения*

в условиях рыночной трансформации экономики могут получить стихийно бессистемный и крайне опасный характер.

Актуальность. Данное направление исследования обусловлено необходимостью совершенствования базы социального обслуживания населения, усилением социальной поддержки наиболее уязвимых слоев общества в связи с обострением военно-политического конфликта на территории Донецкой Народной Республики, а также в связи с интеграцией в состав Российской Федерации.

Социальное обслуживание является элементом социально-экономического развития государства, так как прежде всего, социальное обслуживание связано с функционированием социальных служб и органов управления социальной защиты, что выражается в предоставлении социальных услуг, осуществлении социальной адаптации и поддержки граждан, нуждающихся в помощи и находящихся в трудной ситуации.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию института социального обеспечения посвящено достаточно большое количество работ ученых и практиков. Различные аспекты социального обеспечения исследовались в работах многих современных ученых-экономистов, том числе в Донецкой Народной Республике: Докторовой Н.П. [2], Петрушевской В.В. [6], Евтеевой С.Г. [6].

Широкий круг публикаций, от монографий и диссертационных исследований до отдельных статей и тезисов в различных сборниках, затрагивают как анализ основ института социального обеспечения, характеристики его видов, проблемы его реформирования, обсуждение и систематизацию категориального аппарата, теоретические проблемы соотношения конституционного, административного и трудового права в системе регулирования отношений социального обеспечения, так и отдельные аспекты и проблемы организации и деятельности государственных учреждений, оказывающих социальное обеспечение населению.

Цель статьи. Целью статьи является исследование социального обеспечения как элемента социально-экономического развития на основе изучения системы социальной защиты.

Изложение основного материала исследования. По мнению Докторовой Н.П., система социальной защиты населения имеет достаточно сложную структуру, каждый элемент которой специфичен и играет свою особую роль в обеспечении социальной безопасности человека. Основными институтами социальной защиты являются: социальное обеспечение и социальная помощь [2].

Государственная система социального обеспечения охватывает три направления:

1. Обязательное социальное страхование. Рассматривает вопросы застрахованных лиц, работающих по гражданско-трудовому, трудовому договору, индивидуальных предпринимателей и др.

2. Государственное обеспечение. Рассматривает вопросы, связанные с социальным обеспечением государственных служащих, военнослужащих, приравненных к ним лиц, лиц, пострадавших в результате техногенных и радиационных катастроф, участников ВОВ.

3. Социальная помощь. Предоставление помощи малоимущим лицам и их семьям, инвалидам, беременным женщинам и др. [4].

В настоящее время систему социального обслуживания населения в России возглавляет Министерство труда и социальной защиты. В его компетенции находится разработка и осуществление политики государства в сфере социального обслуживания, в том числе посредством нормативно-правового регулирования соответствующих общественных отношений.

На данный момент предусмотрено три формы предоставления гражданам социальных услуг:

на дому – услуги предоставляются гражданам при условии обеспечения доступа в их жилье работникам организации социального обслуживания;

в полустационарной форме – услуги предоставляются гражданам при условии их обращения в организации социального обслуживания в определенное время суток;

в стационарной форме – услуги предоставляются гражданам при условии их проживания в организации социального обслуживания [7].

Система социального обеспечения включает Общую и Особенную части.

Общая часть содержит нормы, разграничивающие компетенции федеральных органов, субъектов РФ, органов местного самоуправления в области социального обеспечения, нормы, закрепляющие права человека в сфере социального обеспечения; нормы, устанавливающие виды социальных рисков.

Общая часть рассматривает субъектов права социального обеспечения, основания такого обеспечения, его виды, принципы права социального обеспечения. Особенная часть – это нормы, регулирующие предоставление пенсий, пособий, других социальных выплат, предоставление частично платных и бесплатных социальных услуг, бесплатной медицинской помощи.

Особенная часть рассматривает вопросы выплаты пенсий, пособий, компенсационных выплат, включает положения о трудовом стаже, социальном обслуживании, предоставлении медицинской помощи и иных льгот.

Кроме него, систему социального обслуживания населения представляют уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ, подведомственные государственные организации, специализированные некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Субъекты – это участники указанных правоотношений. В правоотношениях по социальному обеспечению в качестве субъектов выступают: государство в лице государственных органов, с одной стороны, и гражданин либо целая семья, с другой стороны.

Согласно Конституции, Донецкая Народная Республика является демократическим правовым социальным государством [3]. С вхождением ДНР в состав Российской Федерации, реализация прав на социальное обеспечение граждан может иметь некоторые изменения, так как в РФ данный процесс проходит в соответствии с некоторыми принципами, которые как раз закрепляются за социальным обеспечением [8].

Система социального обслуживания является частью социального обеспечения и охватывает широкий спектр услуг, в частности: медицинскую помощь, содержание и обслуживание в домах-интернатах, помощь на дому, нуждающимся в постороннем

уходе, жилищно-бытовое и коммунальное обслуживание, организацию досуга и т. д. В области социального обслуживания возможность реализации права на его получение часто зависит от решения компетентного органа, поскольку целый ряд социальных услуг, предоставляемых в данной сфере, всё ещё относится к числу дефицитных, негарантированных абсолютно каждому пожилому и нетрудоспособному человеку [1].

Социальное обслуживание предоставляет услуги в не денежной форме. Граждане, которые не в состоянии себя обслуживать в силу солидного возраста, нуждаются прежде всего в тех услугах, которые обеспечивают их жизнедеятельность, например: питание, уход.

Особенностью социальной услуги является и то, что она не только направлена на преодоление сложных жизненных обстоятельств, но и на их прогнозирование и предупреждение.

Ниже перечислены виды социальных услуг и дана их краткая характеристика согласно национальному стандарту РФ ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное обслуживания. Основные виды социальных услуг».

Таблица 1

Виды социальных услуг

Вид услуги	Характеристика
1	2
Социально-бытовые	услуги, которые направлены на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту
Социально-медицинские	услуги, которые направлены на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
Социально-психологические	услуги, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием «телефона доверия»
Социально-педагогические	услуги, которые направлены на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей

Продолжение табл. 1

1	2
Социально-трудовые	услуги, которые направлены на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией
Социально-правовые	услуги, которые направлены на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности	обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации, проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания, обучение навыкам поведения в быту и общественных местах, оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Срочные социальные услуги	обеспечение бесплатным горячим питанием, обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, содействие в получении временного жилого помещения, содействие в получении юридической помощи.

Следует отметить, что в соответствии с Законом ДНР «О дополнительных мерах государственной поддержки Государственных и муниципальных унитарных предприятий и их работников» могут предоставляться следующие мероприятия:

списание задолженности унитарных предприятий по налогам, сборам и иным обязательным платежам, а также установление льгот по применению налогового законодательства;

оказание содействия в трудоустройстве высвобождаемых работников;

предоставление высвобождаемым работникам льготных условий для выхода на пенсию;

предоставление субсидий, льгот и преференций для работодателей, осуществляющих трудоустройство высвобождаемых работников;

иные меры государственной поддержки в соответствии с настоящим Законом, нормативными правовыми актами Правительства Донецкой Народной Республики [7].

Таким образом, оказывается комплексная государственная поддержка гражданам, согласно возможностям бюджета Республики.

Для более детального исследования состояние социального обеспечения рассмотрены следующие направления социальной поддержки граждан в Донецкой Народной Республике.

С мая 2015 года, в Республике была начата регулярная выплата социальных пособий, неоднократно повышались их размеры, причем всем категориям получателей. Кроме того, введены 4 новых вида социальной помощи, расширены категории получателей с 12 до 32.

В Донецке функционирует коммунальное учреждение «Городской центр социально-бытовых услуг». Основная задача Центра – бесплатное обслуживание малообеспеченных и льготных групп населения города. Обслуживание населения производится на основании талонов, выдаваемых территориальными центрами социального обслуживания (предоставления социальных услуг) гражданам, состоящим у них на учёте [7].

Также при координации Министерства труда и социальной политики ДНР, осуществляют свою деятельность 7 центров социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов. Учреждениями осуществляется комплексная реабилитация инвалидов и детей-инвалидов с ограниченными физическими и психическими возможностями. В 2020 году в центрах проходили реабилитацию 973 человека [7].

Еще одним важным направлением деятельности Министерства труда и социальной политики ДНР в части реализации прав граждан на социальную поддержку является обеспечение лиц с ограниченными физическими возможностями техническими и другими средствами реабилитации.

Такое обеспечение осуществляется полностью на бесплатной основе за счет средств республиканского бюджета. В 2020 году было закуплено более 8,5 тыс. единиц технических средств реабилитации.

Пособия являются одной из форм социального обеспечения в России и ДНР. Это регулярные или единовременные выплаты из средств государственного бюджета.

Для примера базы социального обеспечения была взята база Российской Федерации, потому многие категории пособия схожи.

В государстве, в котором рождается ребенок, предусмотрена государственная социальная помощь при рождении ребенка.

Динамика увеличения пособия в связи с беременностью и родами представлена на рис. 1.

Рис 1. Увеличение пособия в связи с беременностью и родами

Как видно из рисунка 1, данный вид пособия регулярно увеличивается. По сравнению с 2020 годом размер выплаты увеличился на 3500 рублей, что является положительной динамикой.

Для примера и сравнения выплат по пособиям была взята Ростовская область и город Ростов-на-Дону, в частности, так как это ближайшая область к ДНР, в которой экономическое положение имеет схожесть с экономическим положением республики. Также именно в эту область уезжает большая часть жителей ДНР для дополнительного заработка и проживания. Размер единовременной помощи при рождении ребенка составляет 20640 рублей (на каждого ребенка) в 2020 году, а в 2022 году размер выплаты составляет 22000руб. Тенденция роста единовременной помощи при рождении ребенка представлена на рисунке 2.

Динамика увеличения в ДНР прекратилась после 2021 года. Пособия в Ростовской области продолжают расти. Однако, размер выплат в Ростовской области не превышает сумму пособия в Донецкой Народной Республике.

Рис. 2. Единовременная помощь при рождении ребенка

Если женщина воспитывает ребенка самостоятельно, ей положена помощь, как матери одиночки в размере 1800 р. Изменения по данному виду выплат отображены на рисунке 3.

Рис. 3. Государственная помощь на детей одиноким матерям (отцам)

Отсутствует динамика госпомощи после 2021 года на детей одиноким матерям (отцам), одиноким усыновителям.

Помощь до достижения ребенка трехлетнего возраста в 2022 году 7000 рублей (на каждого ребенка). За последние 3 года в ДНР увеличился размер пособия почти в 3 раза. В России, а именно в

Ростове-на-Дону пособие увеличилось на 17,13 %, данные изменения можно увидеть на рисунке 4.

Рис. 4. Государственная помощь на ребенка до достижения им трехлетнего возраста

Роль социальной защиты населения, главным образом, определяется как создание нормальных условий существования человека. Система социальной защиты предполагает и создание условий, позволяющих гражданам заработать средства к существованию, создание благоприятных условий труда для наемных работников и т.д. Традиционно предоставление социальных услуг было прерогативой государства.

Согласно статье 9 Закона ДНР от 25.12.2015 № 99-ІНС «О налоговой системе», социальные услуги – комплекс мероприятий по предоставлению помощи лицам, отдельным социальным группам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и не могут самостоятельно их преодолеть, с целью решения их жизненных проблем [5]. Понимая важность задач, стоящих перед государственным регулированием системы социальной защиты населения (в том числе в сфере социальных услуг), колоссальные бюджетные средства, перераспределяемые через институты социальной защиты на обслуживание и поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нельзя оставлять без должного внимания вопросы эффективности функционирования негосударственного сектора [6].

Негосударственному сектору может по праву принадлежать передовая роль в предоставлении социальных услуг на уровне общественных отношений. Благодаря своей мобильности и творческим подходам, он способен обеспечить выявление и удовлетворение потребностей различных уязвимых групп граждан, одновременно способствуя развитию конкурентоспособных социальных услуг.

В связи с интеграцией и присоединению к Российской Федерации перспективы развития данной сферы увеличивается. Одно из первоначальных действий в поддержку ДНР, это создание отделения социального фонда РФ по Донецкой народной Республики.

В настоящее время в Российской Федерации активно обновляется стационарное социальное обслуживание граждан. Создано около 1,3 тысячи государственных стационарных учреждений социального обслуживания, что в два раза превышает показатели двадцатилетней давности (или на 16 тысяч мест в пересчете на количество получателей социальных услуг). Сейчас в этих учреждениях проживает более 240 тысяч граждан.

Кроме того, продолжает развиваться сеть специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому, которые предоставляют услуги по уходу за тяжелобольными пожилыми людьми и инвалидами. В настоящее время социальные услуги в подобной форме получают более 150 тысяч граждан.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Социальное обеспечение населения имеет комплексный характер и охватывает многообразные виды социальных услуг, адресованных гражданам для удовлетворения их специфических потребностей, обусловленных болезнью, инвалидностью, старостью, воспитанием детей.

Необходимо продолжать работу по совершенствованию нормативной правовой базы, ввести стандарты по организации социального обеспечения и обслуживания населения, используя для этого научный потенциал государства и опыт других стран.

Внедрение новых эффективных методов социальной работы с социально уязвимыми категориями граждан позволит сделать

социальное обслуживание более доступным. Для развития сети учреждений и оказания более эффективной помощи населению необходимо привлекать не только государственные организации, но и налаживать контакты с коммерческими структурами и благотворительными фондами, путем тесного сотрудничества со средствами массовой информации и коммуникаций.

Список использованных источников

1. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения. Сборник материалов V межвузовской студенческой научно-практической конференции. – М: 2019. – 264 с.

2. Докторова, Н.П. Особенности формирования финансового обеспечения социальной защиты населения / Н.П. Докторова // Менеджер. – 2019. – № 4(90). – С. 44-49.

3. Конституция Донецкой Народной Республики: принята Постановлением ВС Донецкой Народной Республики № 1-1 от 14.05.2014; в редакции от 06.03.2020 № 106-ПНС [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>. – Дата обращения: 10.02.2023.

4. Конституция Российской Федерации: принята 12 декабря 1993 г. Официальный текст. – М.: Омега-Л, 2021. – 39 с.

5. О налоговой системе [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики № 99-НС: [принят Постановлением Народного Совета 25 декабря 2015 г., с изменениями: по состоянию на 15 апреля 2022 г.] // Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/> – Дата обращения: 12.02.2023.

6. Петрушевская, В.В. SWOT-анализ негосударственного сектора сферы социальных услуг Донецкой народной Республики / В.В. Петрушевская, С.Г. Евтеева // Модернизация российского общества и образования: новые экономические ориентиры, стратегии управления, вопросы правоприменения и подготовки кадров : Материалы ххiii национальной научной конференции (с международным участием), Таганрог, 15–16 апреля 2022 года. –

Таганрог: Таганрогский институт управления и экономики, 2022.
– С. 332-335.

7. Социальная поддержка граждан // Администрация города Донецка. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://gorod-donetsk.com/sotsialnaya-podderzhka-grazhdan>. – Дата обращения: 10.02.2023.

8. Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики» от 04.10.2022 № 5-ФКЗ 155 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428188/. – Дата обращения: 10.02.2023.

УДК 338.432:339.13

DOI

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ВЫХОДА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

МИШИНА Ю.А.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация;

ВАСИЛИШЕНА А.А.,
студентка ОП «Магистратуры»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Рассмотрена структура экспорта сельскохозяйственной продукции Российской Федерации. Систематизированы основные мотивы, этапы и формы выхода предприятий на внешние рынки. Определены вызовы, с которыми сталкиваются предприятия агропромышленного комплекса при выходе на